

УДК 331.1 (331.91)

**И.Д. ФИЛАТКИНА,
М.Д. ФИЛАТКИНА,
К.Г. КРЕЧЕТНИКОВ**

Правовая регламентация труда персонала в Индии

Представлен анализ основных исследований в области правовой регламентации труда в Индии, опубликованных в научных журналах с 2003 по 2015 г. Рассмотрена законодательная база, регламентирующая трудовую деятельность экономически активного населения Индии. Описаны законы «О промышленных спорах», «О профсоюзах», «О промышленной занятости», «О трудовом договоре» и т.д.; определены «слабые места» законодательства Индии в области охраны труда, международной миграции и детской занятости. Также рассмотрены организации, занимающиеся защитой прав трудящихся, такие как Индийская конференция труда (ИКТ), профсоюзы и благотворительные фонды.

Ключевые слова: регламентация труда, трудовое законодательство, правовая регламентация труда, Индия, трудовая деятельность, формальная занятость, неформальный сектор экономики.

Legal regulation of the personnel labor in India. I.D. FILATKINA, M.D. FILATKINA, K.G. KRECHETNIKOV.

The article analyses main studies in the area of labor regulation in India published in scientific journals during the period from 2003 to 2015. It reviews legislative framework, regulating labor activity of Indian economically active population. It describes the following laws "On industrial disputes", "On Trade Unions", "On industrial employment", "On labor contract" etc. The "weak spots" of Indian legislation in the area of labor protection, international migration and child employment are determined. It also reviews labor rights protecting organizations, such as Indian Labour Conference, trade unions and charitable foundations.

Keywords: labor regulation, labor law, legal regulation of labor, India, work activity, formal employment, informal sector of economy.

Введение

Одним из факторов, обеспечивающих развитие экономики любой страны, является производительность труда ее населения. Существует много способов повышения производительности труда персонала.

Однако наиболее действенным из них является регламентация труда, под которой понимается совокупность законов и нормативных актов, закрепляющих требования к выполнению определенного вида деятельности [1, 2].

Правовая регламентация на международном уровне активно исследуется авторами данной статьи. В процессе изучения публикаций по заданной теме, было выявлено, что исследованию правовой регламентации труда в Индии посвящено недостаточное количество научных работ. Именно поэтому цель данной статьи – проанализировать законодательную базу, регламентирующую трудовую деятельность экономически активного населения Индии.

В статье были рассмотрены следующие аспекты:

- виды регламентации;
- трудовое законодательство Индии;
- «слабые места» трудового законодательства Индии;
- организации, занимающиеся регулированием трудовой деятельности в Индии;

Основным методом исследования является анализ 19 работ, отобранных из наиболее авторитетных баз научных публикаций *Scopus*, *Web of Science*, *Taylor & Francis group* и *e-LIBRARY*.

Метод исследования «анализ литературы»

Для анализа литературы по представленной теме был выбран период с 2003 по 2015 г., так как именно с 2000-х годов ученые и политики разных стран мира стали рассматривать Индию не только как рынок сбыта, но и как экономически важного партнера на мировой арене.

Поиск статей по ключевым базам научных журналов проводился посредством введения в поисковую строку запроса следующих ключевых фраз:

- регламентация труда в Индии (*regulation of labor in India*);
- трудовое законодательство в Индии (*labor laws in India*);
- правовая регламентация труда в Индии (*legal regulation of labor in India*);
- рынок труда в Индии (*the labor market in India*).

В результате было найдено 28 научных публикаций, ключевым понятием для которых являлось словосочетание «труд в Индии» (*Work in India*) (см. рисунок).

Впоследствии 9 статей были исключены из этого списка, так как не соответствовали выбранной теме исследования.

Таким образом, для анализа литературы было отобрано 19 научных публикаций, из них русские статьи составили 16 % (3 статьи), иностранные – 84 % (16 статей). По итогам анализа отобранных статей

Результаты поиска по базам научных публикаций

были выделены виды регламентации труда персонала, одним из которых стала правовая регламентация труда.

Трудовое законодательство Индии: его сильные и слабые стороны

Правовая регламентация труда рассматривается многими учеными как совокупность специфических отношений, регулируемых с помощью действующего трудового законодательства, прежде всего Трудового кодекса [3].

В Индии правовая регламентация труда представлена тремя законодательными сферами:

1) трудовое право (*employment law*) регулирует все отношения, возникающие в результате заключения индивидуального трудового договора;

2) законы коллективных отношений (*relations law*) регулируют принятие и исполнение коллективных договоров, организацию профсоюзов, забастовки работников и работодателей;

3) социальные законы (*social security law*) регулируют условия жизни населения, а также существенно влияют на динамику смертности, инвалидности, безработицы и т.д. [8].

Несмотря на то что все законы, связанные с регулированием трудовой деятельности, принимаются на государственном уровне, правительства штатов Индии в соответствии с Конституцией страны имеют право вносить в них изменения. Так, например, в штате Махараштра продолжительность отпуска составляет 21 календарный день, в то время как на государственном уровне минимальные границы отпуска не установлены [4, 7].

Основу трудового законодательства Индии формируют четыре закона (табл. 1).

Таблица 1

Основные законы, регламентирующие трудовую деятельность населения Индии [6, 7, 10, 18]

Закон	Год вступления в силу	Описание Закона
Конституция Индии	1949	<p>Была принята через 2 года после обретения Индией независимости.</p> <p>В Конституции раскрывается правовой статус личности, гарантируются равные возможности в сфере занятости, а также закрепляется право работников на создание профсоюзных организаций. Все законы, принимаемые правительством Индии, должны находиться в согласии с Конституцией, так как она является верховным законом государства</p>
Закон о промышленных спорах (<i>The Industrial Disputes Act</i>)	1947	<p>Является основой трудового законодательства в Индии и охватывает различные аспекты, такие как разрешение трудовых споров, создание трибуналов и судов по разрешению трудовых споров, наем и увольнение работников, закрытие учреждений, проведение забастовок и локаутов, предоставление различных видов отпусков, график работы и т.д.</p>
Закон о профсоюзах (<i>The Trade Union Act</i>)	1926	<p>Регулирует процесс создания и дальнейшее существование профсоюзных организаций. Одним из основных аспектов, контролируемых данным законом, является минимальная численность сотрудников от организации: 7 человек до 1993 г. и 10 % сотрудников независимо от компании с 1993 г.</p>
Закон о промышленной занятости (<i>The Industrial Employment Act</i>)	1946	<p>Обеспечивает процесс выполнения промышленных и государственных заказов, а также регулирует вопросы занятости сотрудников промышленных организаций. Данный закон распространяется на компании, имеющие численность сотрудников 100 и более</p>

Помимо основных законов в трудовое законодательство Индии входят:

1) два закона о социальном благосостоянии работников: Закон о государственном страховании работников (*The Employees' State Insurance Act*) 1948 г. и Закон о создании резервного фонда работников (*The Employees' Provident Fund Act*) 1952 г. Оба закона применяются ко всем заводам, численность которых более 10 человек, и ко всем учреждениям, численность которых более 20 человек;

2) закон о фабриках (*The Factories Act*) 1948 г. направлен на защиту здоровья и безопасности работников. Распространяется на все организации с численностью сотрудников более 10 или 20 человек, когда не используется электричество [9];

3) закон о трудовом договоре (*The Contract Labor Act*) 1970 г. определяет содержание работы, статус работника, область трудовой деятельности и др. [12];

4) закон о минимальной заработной плате (*Minimum Wages Act*) 1948 г. предполагает установление минимального размера заработной платы для работников формального сектора. На 2015 г. этот показатель составляет 4,83 доллара в день [18];

5) закон об эмиграции (*The Emigration Act*) 1983 г. является одним из основных законов, принятых правительством Индии в области трудоустройства эмигрантов [16].

Однако, несмотря на наличие развитого трудового законодательства в Индии, некоторые аспекты трудовой деятельности работников до сих пор остаются слабо регулируемые законом (табл. 2) [13].

Таблица 2

**«Слабые места» трудового законодательства Индии
[11, 16, 17, 19]**

Слабо регламентированные аспекты трудового законодательства Индии	Описание
Охрана труда	Несмотря на то что безопасность труда работников регламентируется Законом о трудовых спорах, охрана труда персонала в Индии находится на очень низком уровне. Это подтверждают и данные статистики, согласно которым в Индии на производстве ежегодно гибнет около 40 тыс. человек. Проблемы со здоровьем, связанные с работой, также усугубляются нехваткой ресурсов, социально-экономической дислокацией и ограниченным доступом (10 % работников) к медицинским услугам. Основным решением сложившейся проблемы может стать разработка новых стандартов труда, а также предоставление субсидий с целью повысить производительность труда и улучшить здоровье работников

Слабо регламентированные аспекты трудового законодательства Индии	Описание
Детский труд	<p>На международном уровне права детей отражены в Конвенции о правах ребенка (<i>Convention on the Rights of the Child</i>), которая была принята Организацией Объединенных Наций (ООН) в 1989 г. В Индии также очень развито социальное движение в защиту прав детей. Так, в 1989 г. был создан первый профсоюз, направленный на регулирование детского труда и защиту детей от применения насилия и незаконной эксплуатации. А официальное закрепление прав детей на достойную жизнь в Конституции страны было сделано еще в 1984 г. Кроме того, детский труд регламентируется Законом о трудовых спорах 1947 г. Однако до сих пор в Индии незаконно эксплуатируется около 40 % детей и подростков в возрасте до 18 лет. В связи с этим в 2008 г. Всемирная торговая организация (ВТО) ввела временный запрет на некоторую экспортную продукцию Индии, считая, что она может быть произведена посредством незаконного детского труда</p>
Международная миграция	<p>Индия входит в 20 стран мира с наибольшим количеством эмигрантов, около половины из которых вывозятся из страны нелегально или подвергаются различного рода насилию со стороны работодателей. На международном уровне трудовая деятельность эмигрантов регламентируется Конвенцией «О частных агентствах занятости» (<i>The Private Employment Agencies Convention</i>), которая была принята МОТ в 1997 г. Однако Индия до сих пор не ратифицировала данную Конвенцию, так как сама имеет существенную законодательную базу для регулирования международной трудовой миграции. Одним из основных законов, принятых правительством Индии в области трудоустройства эмигрантов, является закон «Об эмиграции» 1983 г. (<i>The Emigration Act</i>).</p> <p>Несмотря на важность и достоинства данного закона, из Индии до сих пор незаконно вывозят и затем эксплуатируют мигрантов. Основной причиной этого является некачественная система контроля и наказания</p>

Для того чтобы решить проблемы, возникающие в процессе трудовой деятельности работников, в Индии создаются специальные организации.

1. Индийская конференция труда (ИКТ) была создана в соответствии с указанием МОТ для разработки политики и программ, направленных на повышение благосостояния трудящихся. ИКТ – это трехсторонняя организация, которая является высшим органом по вопросам труда.

2. Профсоюзы – организации, создаваемые в соответствии с Законом о профсоюзах и действующие для защиты прав трудящихся. Профсоюзы утверждаются законными представителями рабочей силы, будь то в формальном или неформальном секторах. Начиная с 1992 г. в Индии наблюдается снижение профсоюзной активности.

3. Благотворительные фонды, дружественные общества и союзы – организации, создаваемые обеспеченными людьми, чаще политическими работниками для защиты прав трудящихся, особенно женщин и далитов¹ [18].

Стоит отметить что, деятельность данных организаций не является эффективной, так как распространяется в основном на формально занятых работников, численность которых не превышает 15 % от всего трудоспособного населения Индии [18].

Заключение

В ходе исследования удалось установить, что правовая регламентация труда в Индии развита весьма слабо. Правовая защита персонала реализуется лишь на уровне обеспечения шестидневной рабочей недели и стабильной выплаты заработной платы. Остальные права рабочих игнорируются, так как их соблюдение сопряжено с большими финансовыми затратами, которые работодатели не готовы нести.

В настоящее время в Индии создаются организации, которые нацелены на поддержание основных прав рабочего класса, однако их деятельность пока еще малоэффективна. Вместе с тем принятые на государственном уровне законы исполняются лишь формально.

Таким образом, авторы этой статьи изучили и проанализировали законодательную базу, регламентирующую трудовую деятельность экономически активного населения Индии. Стоит отметить, что наукометрическое исследование, положенное в основу публикации, носит исключительно теоретический характер. Поэтому дальнейшая работа в этой области будет нацелена на проведение эмпирических исследований.

Литература

1. Ибрагимов У.Ф. Для чего нужна регламентация труда работников? // Сборник конференций НИЦ. Социосфера. 2014. № 39. С. 190–193.

¹Далиты – неприкасаемые; занимающие самое низкое место в кастовой иерархии Индии; их доля в населении страны составляет 16–17 %.

2. Кин Е.И. Идентификация видов деятельности, особенности регламентации и управления трудом // Вестник Томск. гос. ун-та. 2010. № 341. С. 151–153.
3. Рожина Е.Ю. Регламентация и нормирование труда персонала в современных организациях и на предприятиях // Наука XXI века: тенденции и перспективы. 2014. № 1. С. 121–131.
4. Amin M. Are labor regulations driving computer usage in India's retail stores? // *Economics Letters*. 2009. Vol. 102. P. 45–48.
5. Amin M. Labor regulation and employment in India's retail stores // *Journal of Comparative Economics*. 2009. Vol. 37. P. 47–61.
6. Besley T. Can labor regulation hinder economic performance? Evidence from India // *The Quarterly Journal of Economics*. 2004. Vol. 2. P. 91–134.
7. Chaurey R. Labor regulations and contract labor use: Evidence from Indian firms // *Journal of Development Economics*. 2015. Vol. 114. P. 24–232.
8. Djankov S. Employment laws in developing countries // *Journal of Comparative Economics*. 2009. Vol. 37. P. 3–13.
9. Fagernd S. Labor Law, Judicial Efficiency, and Informal Employment in India // *Journal of Empirical Legal Studies*. 2010. Vol. 7. P. 282–321.
10. Ghosh S. Environmental standards and political federalism: Do labor legislations matter? // *Environmental Development*. 2013. Vol. 11. P. 1–16.
11. Joshi, T.K. Work security impacts in developing countries: India // *Journal of environmental and occupational health policy*. 2003. Vol. 13. P. 107–14.
12. Li W. Diagnosing Development Bottlenecks: China and India // *Oxford bulletin of economics and statistics*. 2011. Vol. 73. P. 722–752.
13. Muravyev A. The Evolution of the Regulation of Labor in the USSR, the CIS and the Baltic States, 1985–2009 // *Europe-Asia Studies*. 2014. Vol. 66. P. 1270–1294.
14. Nataraj S. The impact of labor market regulation on employment in low-income countries: a meta-analysis // *Journal of Economic Surveys*. 2014. Vol. 28. P. 551–572.
15. Pandey M. Size-dependent labor regulations and structural transformation in India // *Economics Letters*. 2013. Vol. 119. P. 272–275.
16. Samantroy E. Regulating international labor migration: issues in the context of recruitment agencies in India // *Contemporary South Asia*. 2014. Vol. 22. P. 406–419.
17. Sanghera G.S. The 'Politics' of Children's Rights and Child Labor in India: A Social Constructionist Perspective // *The International Journal of Human Rights*. 2008. Vol. 12. P. 215–232.
18. Sinha P. Representing labor in India // *Development in Practice*. 2004. Vol. 14. P. 127–135.
19. Thomas J.J. Explaining the 'jobless' growth in Indian manufacturing // *Journal of the Asia Pacific Economy*. 2013. Vol. 18. P. 673–692.

References

1. Ibragimov U.F. Dlya chego nuzhna reglamentatsiya truda rabotnikov? [What is the regulation of workers?]. *Sbornik konferentsiy NITS: Sotsiosfera*, 2014, no. 39, pp. 190–193.

2. Kin E.Y. Identifikatsiya vidov deyatel'nosti osobenosti reglamentatsii I upravleniya trudom [Identification of activities: particularly regulation and management of labor]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*, 2010, no. 341, pp. 151–153.
3. Rozhina E.Y. Reglamentatsiya I normirovaniye truda personala v sovremennykh organizatsiyakh I na predpriyctiyakh [Regulation and Standardization of the personnel in modern organizations and enterprises]. *Nayka XXI veka: tendentsii I perspektivy*, 2014, no. 1, pp. 121–131.
4. Amin M. Are labor regulations driving computer usage in India's retail stores? *Economics Letters*, 2009, vol. 102, pp. 45–48.
5. Amin M. Labor regulation and employment in India's retail stores. *Journal of Comparative Economics*, 2009, vol. 37, pp. 47–61.
6. Besley T. Can labor regulation hinder economic performance? Evidence from India. *The Quarterly Journal of Economics*, 2004, vol. 2, pp. 91–134.
7. Chaurey R. Labor regulations and contract labor use: Evidence from Indian firms. *Journal of Development Economics*, 2015, vol. 114, pp. 224–232.
8. Djankov S. Employment laws in developing countries. *Journal of Comparative Economics*, 2009, vol. 37, pp. 3–13.
9. Fagernds S. Labor Law, Judicial Efficiency, and Informal Employment in India. *Journal of Empirical Legal Studies*, 2010, vol. 7, pp. 282–321.
10. Ghosh S. Environmental standards and political federalism: Do labor legislations matter? *Environmental Development*, 2013, vol. 11, pp. 1–16.
11. Joshi T.K. Work security impacts in developing countries: India. *Journal of environmental and occupational health policy*, 2003, vol. 13, pp. 107–14.
12. Li W. Diagnosing Development Bottlenecks: China and India. *Oxford bulletin of economics and statistics*, 2011, vol. 73, pp. 722–752.
13. Muravyev A. The Evolution of the Regulation of Labor in the USSR, the CIS and the Baltic States, 1985–2009. *Europe-Asia Studies*, 2014, vol. 66, pp. 1270–1294.
14. Nataraj S. The impact of labor market regulation on employment in low-income countries: a meta-analysis. *Journal of Economic Surveys*, 2014, vol. 28, pp. 551–572.
15. Pandey M. Size-dependent labor regulations and structural transformation in India. *Economics Letters*, 2013, vol. 119, pp. 272–275.
16. Samantroy E. Regulating international labor migration: issues in the context of recruitment agencies in India. *Contemporary South Asia*, 2014, vol. 22, pp. 406–419.
17. Sanghera G.S. The 'Politics' of Children's Rights and Child Labor in India: A Social Constructionist Perspective. *The International Journal of Human Rights*, 2008, vol. 12, pp. 215–232.
18. Sinha P. Representing labor in India. *Development in Practice*, 2004, vol. 14, pp. 127–135.
19. Thomas J.J. Explaining the 'jobless' growth in Indian manufacturing. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 2013, vol. 18, pp. 673–692.